

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Γνωμοδότηση¹ επί του υποβληθέντος ερωτήματος² σχετικά με

«Αξιολόγηση της επικινδυνότητας παρουσίας ιόντων CN σε πικραμύγδαλα και πυρήνες βερίκοκου στην υγεία των καταναλωτών και συστάσεις κατανάλωσης αυτών των προϊόντων από ενήλικες και παιδιά»

Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων

Αθήνα

Δεκέμβριος 2014

¹ Κατόπιν έγκρισης των μελών του ΕΣΕΤ και υπ' αριθμ 8/08-12-2014 Απόφασης του ΕΣΕΤ.

² Αριθμός απόφασης ΔΣ 172/10.04.2014

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων	2
1. Ιστορικό	3
2. Υφιστάμενη Νομοθεσία και Συναφείς Προδιαγραφές	3
3. Αξιολόγηση επικινδυνότητας	6
3.1 Προσδιορισμός του κινδύνου	6
3.1.1. Κυανογόνοι γλυκοζίτες	6
3.1.2. Επιδημιολογικά δεδομένα	8
3.2 Χαρακτηρισμός του κινδύνου - Τοξικότητα	12
3.2.1. Κυανογόνοι γλυκοζίτες και καρκίνος	14
3.3. Διατροφική έκθεση.....	15
3.3.1. Παρουσία HCN σε καρπούς.....	15
3. 4. Πραγματοποιηθείσες αξιολογήσεις επικινδυνότητας.....	20
4. Συστάσεις κατανάλωσης πικρών πυρήνων βερίκοκου σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο	22
5. Συμπεράσματα	23
6. Ενδεικτική Βιβλιογραφία.....	26

1. Ιστορικό

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων έλαβε από την Γενική Γραμματέα Δημόσιας διοίκησης του Υπουργείου Υγείας στις 14-03-2014 (Αρ. Πρωτ. 2262) εξαιρετικά επείγουσα επιστολή που αφορούσε την κυκλοφορία και κατανάλωση «ξηρών καρπών» με κυανιούχα, έπειτα από επείγουσα ενημέρωση που έλαβε η υπηρεσία τους (12-03-2014) από το Κέντρο Δηλητηριάσεων του Νοσοκομείου «Παν & Αγγλαίας Κυριακού», για τον αυξημένο αριθμό καταγεγραμμένων περιστατικών με συμπτώματα οξείας δηλητηρίασης έπειτα από την κατανάλωση πυρήνων από βερίκοκα.

Λόγω της κρισιμότητας του θέματος το Δ.Σ. του φορέα λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Αντιπροέδρου (υπ.αρ. 6085/07-04-2014) αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση της επιστημονικής υποστήριξης του ΕΣΕΤ για την αξιολόγηση της επικινδυνότητας ιόντων CN σε πικραμύδαλα και πυρήνες βερίκοκου στην υγεία των καταναλωτών καθώς επίσης και για τη διαμόρφωση συστάσεων κατανάλωσης αυτών των προϊόντων από ενήλικες και παιδιά (απόφαση 172/10-04-2014).

2. Υφιστάμενη Νομοθεσία και Συναφείς Προδιαγραφές

Η ισχύουσα νομοθεσία στην οποία μπορούν να αναζητηθούν ανώτατα επίπεδα HCN, είναι ο Κανονισμός (ΕΚ) 1334/2008 για τις αρωματικές ύλες και ορισμένα συστατικά τροφίμων με αρωματικές ιδιότητες (flavourings and certain food ingredients with flavouring properties) που χρησιμοποιούνται εντός και επί των τροφίμων. Πιο συγκεκριμένα στο Παράρτημα III, μέρος Α του Κανονισμού αναφέρεται η απαγόρευση της προσθήκης HCN, ως έχει, στα τρόφιμα και στο μέρος Β του αυτού Παραρτήματος του Κανονισμού, παρατίθεται πίνακας με τα ανώτατα επίπεδα ορισμένων ουσιών, που απαντώνται φυσικώς σε αρωματικές ύλες και συστατικά τροφίμων με αρωματικές ιδιότητες, σε ορισμένα σύνθετα τρόφιμα όπως καταναλώνονται και στα οποία έχουν προστεθεί αρωματικές ύλες ή/και συστατικά τροφίμων με αρωματικές ιδιότητες. Στον πίνακα αυτόν αναφέρεται:

Πίνακας 1: Ανώτατα επίπεδα HCN σε τρόφιμα (Κανονισμός (ΕΚ) 1334/2008)

Τρόφιμο	Ανώτατο επίπεδο HCN (mg/kg)
Νουγκά, αμυγδαλόπαστα ή τα υποκατάστατά της, ή παρόμοια προϊόντα	50
Εγκυτιωμένα εμπύρηννα φρούτα	5
Αλκοολούχα ποτά	35

Πέραν αυτού, νομοθεσία στην Ε.Ε. υπάρχει για τα όρια παρουσίας CN⁻ στο πόσιμο νερό που είναι κατά μέγιστο 50 µg/l³. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αντίστοιχη νομοθεσία στις ΗΠΑ θέτει ως μέγιστο όριο συγκέντρωσης CN⁻ τα 0,2 mg/l⁴.

Σε διεθνές επίπεδο, προδιαγραφές για τα ανώτατα επίπεδα HCN υπάρχουν για το φυτό cassava. Η cassava αποτελεί την τρίτη κατά σειρά καλλιέργεια μετά το ρύζι και το καλαμπόκι σε τροπικές περιοχές και καταναλώνεται ευρέως στην Αφρική, στην Λατινική Αμερική, στην Ασία και στα νησιά του Ειρηνικού. Πιο αναλυτικά οι προδιαγραφές (standards) για το γλυκού τύπου φυτό cassava (Sweet cassava), το βρώσιμο αλεύρι από το φυτό cassava (Edible Cassava flour) και το Gari (προϊόν που λαμβάνεται από την επεξεργασία των κονδύλων του φυτού cassava) (http://www.codexalimentarius.net/web/standard_list.do?lang=en), είναι οι εξής:

- Γλυκού τύπου cassava (Sweet cassava) ορίζεται το ακατέργαστο (raw) προϊόν το οποίο περιέχει λιγότερο από 50 mg HCN/ kg (επί νωπού βάρους) (Codex standard 238, 2003, AMD.1-2005),
- Οι πικρές ποικιλίες της cassava περιέχουν περισσότερο από 50 mg/kg κυανιούχα εκφραζόμενα ως HCN (επί νωπού βάρους) (Codex standard 300, 2010),

³ Οδηγία (ΕΚ) 83/1998. Στην Ελλάδα εισήχθη με την ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ 38295 απόφαση για την τροποποίηση της υγειονομικής διάταξης ΚΥΑ Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 630Β'/2007)

⁴ <http://water.epa.gov/drink/contaminants/basicinformation/cyanide.cfm#four>

- Βρώσιμο αλεύρι από cassava (ταπιόκα) ορίζεται το προϊόν που είναι κατάλληλο για άμεση κατανάλωση, και το επίπεδο του "συνολικού HCN" στο αλεύρι δεν υπερβαίνει τα 10 mg HCN/ kg (Codex standard 176, 1989),
- Για το προϊόν Garí, το "συνολικό HCN" δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 mg / kg ως "ελεύθερο HCN" (Codex standard 151, 1989).

Τόσο για το αλεύρι cassava όσο και για το προϊόν Garí στις προδιαγραφές δεν περιγράφεται η ποικιλία (γλυκιά ή πικρή) από την οποία πρέπει να προέρχονται.

Επίσης, για τις πικρές ποικιλίες cassava, στις προδιαγραφές του Codex Alimentarius επισημαίνεται ότι πρέπει να υπάρχουν οι εξής πληροφορίες:

- δεν πρέπει να καταναλώνεται ωμό,
- πριν την κατανάλωση πρέπει να έχει προηγηθεί αποφλοιώση (shall be peeled), απομάκρυνση της εντεριώνης (το στρώμα αμέσως κάτω από τον φλοιό –depithing), κοπή σε κομμάτια, έκπλυση (rinsing), πιθανή εμβάπτιση και παραμονή σε νερό για μεγάλο χρονικό διάστημα (πάνω από 1 ημέρα) και καλό μαγείρεμα,
- το νερό που έχει προκύψει από την έκπλυση, την εμβάπτιση ή το μαγείρεμα δε πρέπει να καταναλωθεί ή να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς.

3. Αξιολόγηση επικινδυνότητας

3.1 Προσδιορισμός του κινδύνου

3.1.1. Κυανογόνοι γλυκοζίτες

Οι κυανογόνοι γλυκοζίτες είναι φυσικώς απαντώμενα σάκχαρα που έχουν την χαρακτηριστική ομάδα κυανίου στη δομή τους. Υπάρχουν περίπου 25 γνωστοί κυανογόνοι γλυκοζίτες και αυτοί βρίσκονται γενικά στα βρώσιμα μέρη των φυτών, συμπεριλαμβανομένων και των αμυγδάλων, πυρηνόκαρπων (stone fruit), μηλοειδών (pome fruit), φυτού cassava (ή μανιόκα), μπαμπού (bamboo shoots), λιναρόσπορου (linseed/flaxseed) και των lima beans (Codex Committee on Contaminants in foods, 2008; Haque and Bradbury, 2002).

Με την αποδόμησή τους προκύπτουν ενδιάμεσα προϊόντα διάσπασης (μόρια κυανυδρίνης) και τελικά προϊόντα διάσπασης (υδροκυάνιο και κετόνη/ή αλδεΐδη).

Σχήμα 1: Γενική μεταβολική οδός για τους κυανογόνους γλυκοζίτες (Πηγή: FAO/WHO, 2012)

Η περιεκτικότητα ενός τροφίμου σε κυανογόνους γλυκοζίτες προσδιορίζεται με τη μέτρηση του ελεύθερου HCN και του HCN που απελευθερώνεται ως επακόλουθο υδρόλυσης αυτών καθαυτών των κυανογόνων γλυκοζιτών ή/και των ενδιάμεσων προϊόντων τους (των κυανυδρινών). Οι δύο αυτές πηγές HCN εκφράζουν τη "συνολική" ποσότητα HCN (Codex Committee on Contaminants in Foods, 2013). Η απελευθέρωση του υδροκυανίου, καθορίζει το βαθμό τοξικότητας των κυανογόνων γλυκοζιτών καθώς και των παραγώγων τους (FAO/WHO, 2012).

Η περιεκτικότητα διαφόρων προϊόντων τροφίμων σε κυανιούχα (εκφρασμένη σε HCN) παρουσιάζεται στον Πίνακα 2.

Πίνακας 2: Συγκέντρωση κυανιούχων σε προϊόντα τροφίμων (WHO, 2004)

Προϊόν	Συγκέντρωση κυανιούχων (mg/kg ή mg/l)
Δημητριακά και προϊόντα τους	0,001-0,45
Προϊόντα πρωτεΐνης σόγιας	0,07-0,3
Φλοιοί καρπών σόγιας	1,24
Πυρήνες βερίκοκου (υγρό βάρος)	89-2170
Σπιτικός χυμός κερασιού από εκπυρηνωμένους καρπούς	5,1
Σπιτικός χυμός κερασιού που περιέχει 100% συνθλιμμένους πυρήνες καρπών	23
Χυμοί φρούτων εμπορίου	
Κεράσι	4,6
Βερίκοκο	2,2
Δαμάσκηνο	1,9
Τροπικά τρόφιμα	
Cassava (πικρή) / αποξηραμένες ρίζες	2360
Cassava (πικρή) / φύλλα	300
Cassava (πικρή) / πλήρεις βολβοί	380
Cassava (γλυκιά) / φύλλα	451
Cassava (γλυκιά) / πλήρεις βολβοί	445
Άλευρο Gari (Νιγηρία)	10,6-22,1
Σόργο (πλήρες νεαρό φυτό)	2400

Στην οικογένεια των κυανογόνων γλυκοζιτών ανήκει η αμυγδαλίνη. Οι πικροί πυρήνες βερίκοκου (bitter apricot kernels) περιέχουν υψηλά επίπεδα αυτής της ουσίας. Η αμυγδαλίνη γενικά, εμφανίζεται στους πυρήνες (κουκούτσια) πολλών φρούτων σε ποσοότητες περίπου 2-3%. Εμφανίζεται στα κουκούτσια των βερίκοκων, των πικραμύγδαλων, των μήλων, ροδάκινων, κερασιών, δαμάσκηνων, αχλαδιών, νεκταρινιών (Committee of Toxicity 2006). Ο χημικός της τύπος είναι $C_{20}H_{27}NO_{11}$ και από την αποδόμησή της προκύπτουν υδροκυάνιο (HCN), μόρια γλυκόζης και βενζαλδεΐδη. Η διάσπαση της αμυγδαλίνης που προκύπτει από την κατανάλωση βρώσιμων πυρήνων καταλύεται από μία κατηγορία ενζύμων γνωστές ως β-γλυκοσιδάσες (JECFA 1993).

Αρκετές φορές αντί της αμυγδαλίνης χρησιμοποιείται ο όρος λαετρίλη για την περιγραφή της ίδιας ουσίας, αν και λανθασμένα γιατί πρόκειται για δυο διαφορετικές χημικές ενώσεις. Η λαετρίλη (ημισυνθετική ουσία) είναι μια τροποποιημένη μορφή της αμυγδαλίνης και ανήκει και αυτή στην κατηγορία των κυανογόνων γλυκοζιτών.

Αμυγδαλίνη

Λαετρίλη

National Cancer Institute, 2007

3.1.2. Επιδημιολογικά δεδομένα

Το επίπεδο της διατροφικής έκθεσης σε κυανογόνους γλυκοζίτες καθώς και η πιθανή συγκέντρωση HCN σε επίπεδα τοξικά για τον ανθρώπινο οργανισμό μετά την κατανάλωση αυτών, καθορίζει τη βαρύτητα των περιστατικών δηλητηρίασης. Τα καταγεγραμμένα περιστατικά δηλητηρίασης είναι αρκετά ανά την υφήλιο και επιγραμματικά αναφέρουμε τα εξής:

Υπάρχει καταγεγραμμένο περιστατικό δηλητηρίασης από ένα απροσδιορίστου προετοιμασίας κυανιούχο άλας με στόχο την αυτοκτονία (Gettler & Baine, 1938).

Πολλά περιστατικά οξείας δηλητηρίασης από HCN έχουν καταγραφεί έπειτα από κατανάλωση ανεπαρκώς παρασκευασμένου γεύματος με βάση το φυτό cassava, σε παιδιά των τροπικών χωρών (Dawood, 1969; Cheok, 1978; Akintonwa, 1992; Arrifin, 1992; Espinoza *et al.*, 1992; Ruangkanchanasetr *et al.*, 1999).

Στη Νέα Ζηλανδία, σε μια περίπτωση, μια γυναίκα εισήχθη στο νοσοκομείο μετά την κατανάλωση 60 πυρήνων βερίκοκου αναμεμιγμένων με χυμό πορτοκαλιού (Atkinson, 2006). Σε μια προηγούμενη υπόθεση, που αναφέρθηκε από άλλο νοσοκομείο, η κατανάλωση 30 πυρήνων βερίκοκου που περιείχαν 3 mg κυανίου / g πυρήνα προκάλεσαν σημαντική δηλητηρίαση (Tebbutt, 2001).

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, μια γυναίκα 41 χρόνων βρέθηκε σε κωματώδη κατάσταση με συμπτώματα υποθερμίας μετά από κατανάλωση 30 πικρών πυρήνων βερίκοκου (Suchard *et al.*, 1998). Επιπλέον πέντε ακόμη περιστατικά δηλητηρίασης είχαν αναφερθεί μετά από κατανάλωση πικρών πυρήνων βερίκοκου. Σε άλλη περίπτωση μια γυναίκα χρειάστηκε να νοσηλευτεί μετά από κατανάλωση 20-40 πυρήνων (Rubino and Davidoff, 1979).

Στην Τουρκία, υπάρχουν 9 αναφορές δηλητηρίασης σε παιδιά που κατανάλωσαν πυρήνες από άγρια βερίκοκα (217 mg HCN / 100g). Η δοσολογία παραμένει ασαφής, αλλά τα παιδιά πιθανολογείται ότι είχαν καταναλώσει πάνω από 10 πυρήνες. Δεν αναφέρεται αν επήλθε κάποιος θάνατος (Sayge & Kaymakcalanu, 1964). Παρόμοιες περιπτώσεις έχουν αναφερθεί στη Γάζα, τόσο από κατανάλωση πυρήνων άγριων βερίκοκων όσο και από γλυκά που παρασκευάστηκαν από τους πυρήνες αυτούς, οι οποίοι δεν είχαν υποστεί την κατάλληλη επεξεργασία (Lasch & Shawa, 1981).

Στην Αυστραλία, μία καρκινοπαθής γυναίκα προσήλθε στα επείγοντα αισθανόμενη ζάλη και αδιαθεσία, αφού είχε καταναλώσει 6x500 mg αμυγδαλίνης (σε δισκία) 30 λεπτά πριν την προσέλευσή της στο νοσοκομείο (Bromley *et al.*, 2005).

Ένα εντεκάχρονο κορίτσι, ύστερα από τυχαία κατανάλωση 1-5 δισκίων αμυγδαλίνης (500 mg, που ισοδυναμεί με 29,5 mg HCN), πέθανε 72 ώρες μετά την κατάποση παρά τη νοσοκομειακή περίθαλψη (Humbert *et al.*, 1977).

Ένα δεκαεπτάχρονο κορίτσι που έπασχε από καρκίνο, αντί της ακτινοθεραπείας, ελάμβανε τέσσερις αμπούλες λαετρίλης (3 g αμυγδαλίνη, που ισοδυναμεί με 177 mg HCN) ενδοφλεβίως. Μια μέρα προσέλαβε από το στόμα 3,5 αμπούλες. Πέθανε 24 ώρες μετά την κατάποση (Sadoff *et al.*, 1978).

Στην Ελλάδα, τα πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία προέρχονται από το Κέντρο Δηλητηριάσεων του Νοσοκομείου «Παν & Αγλαίας Κυριακού» και αφορούν στον:

- αριθμό περιστατικών δηλητηριάσεων από αμυγδαλίνη/Laetrile το 2012: Τα δεδομένα για τα προηγούμενα χρόνια ήταν τα συνήθη και αφορούσαν τυχαίες δηλητηριάσεις με καρπούς πικραμύγδαλου. Ο ετήσιος αριθμός περιστατικών δεν ξεπερνούσε τα τρία.

- αριθμό περιστατικών δηλητηριάσεων από αμυγδαλίνη/Laetrile το 2013: Στο διάστημα Οκτωβρίου –Δεκεμβρίου 2013 αναφέρθηκαν 7 περιστατικά λήψης καρπών πικραμυγδάλων ή βερίκοκων τα οποία είχαν αγορασθεί από καταστήματα με προϊόντα υγιεινής διατροφής . Από αυτά τα 4 είχαν ήπια συμπτώματα με πεπτικές διαταραχές και ζάλη. Τα άλλα 3 κάλεσαν το κέντρο δηλητηριάσεων για να ενημερωθούν για τους κίνδυνους που μπορεί να προκύψουν από την κατανάλωση τέτοιων καρπών.
- αριθμό περιστατικών δηλητηριάσεων από αμυγδαλίνη/Laetrile το 2014: Το Μάρτιο του 2014 παρατηρήθηκε αυξημένη καταγραφή περιστατικών και αναζητώντας τα κρούσματα του τελευταίου εξαμήνου συμπληρώθηκε ο κάτωθι πίνακας.

Πίνακας 3: Περιστατικά δηλητηριάσεων το 1^ο εξάμηνο του 2014 στην Ελλάδα

Φύλο	Ηλικία	Χρόνος κατανάλωσης	Ύποπτο τρόφιμο	Επιβεβαιωμένη δηλητηρίαση (Ναι/Όχι)
Θήλυ	20 ετών	2 ώρες πριν την κλήση	5 πυρήνες βερίκοκου (συσκευασία εμπορίου)	Ναι (ζάλη , σύγχυση)
Σκύλος	8kg	ΔΑ	1 πυρήνας πικραμύγδαλου	Ναι (σοβαρά συμπτώματα τρόμος αδυναμία βάδισης λήθαργος)
Άρρεν	35 ετών	10 ώρες πριν την κλήση	30 πυρήνες βερίκοκου από συσκευασία εμπορίου	Ναι (Έμετοι, ζάλη)
Θήλυ	45 ετών	12 ώρες πριν την κλήση	15 πυρήνες βερίκοκου (συσκευασία εμπορίου)	Ναι (Κάλεσε γιατρό, έμετοι, ναυτία, ζάλη)
Άρρεν	4,5 ετών	ΔΑ	10 πυρήνες βερίκοκου	Ναι (αδιαθεσία καταβολή. Νοσηλεύθηκε για 1 24ωρο στο Ν.Παιδων)
Θήλυ	9 ετών	ΔΑ	5 πυρήνες βερίκοκου	Νοσηλεύθηκε για 1 24ωρο στο Ν.Παιδων Δεν παρουσίασε ιδιαίτερα συμπτώματα
Θήλυ	40 ετών	1 ώρα πριν τη κλήση	50gr πυρήνες βερίκοκου από τη συσκευασία των 100 gr	Ναι (αδιαθεσία Νοσηλεία σε Νοσοκομείο έγινε πλύση στομάχου χορηγήθηκε άνθρακας)
Θήλυ	54 ετών	30' πριν την κλήση	20 πυρήνες μούσμουλα: Eriobotrya japonica	Ναι (Ίλιγγος, καταβολή Νοσοκομείο)
Θήλυ	31 ετών	3 ώρες πριν την κλήση	30 πυρήνες βερίκοκου	Ναι (Δύσπνοια Νοσοκομείο)
Θήλυ	3.5 ετών	12 ώρες πριν την κλήση	10 πυρήνες βερίκοκου Πρόκειται για μία από τις συνήθεις τυχαίες δηλητηριάσεις	Ναι (Αδιαθεσία καταβολή)

3.2 Χαρακτηρισμός του κινδύνου - Τοξικότητα

Οι κυανογόνοι γλυκοζίτες που βρίσκονται στο τρόφιμο, μετά την κατανάλωση αυτού, υδρολύονται προς HCN. Η υδρόλυση γίνεται με τη β-γλυκοσιδάση που ενδεχομένως προϋπάρχει στο τρόφιμο ή – κυρίως – παρέχεται από τα βακτήρια της χλωρίδας του εντέρου. Συνεπώς, ο κίνδυνος προς χαρακτηρισμό είναι το υδροκυάνιο. Η οδός πρόσληψης που εξετάζεται είναι μέσω της τροφής⁵.

Το HCN έχει σημείο βρασμού 25.6°C, είναι ευδιάλυτο στο νερό, με $pK_a=9.22$ και στο φυσιολογικό pH είναι διαθέσιμο κυρίως στην αδιάστατη μορφή του. Από τη στιγμή που θα μπει στο κυκλοφορικό σύστημα, το HCN κατανέμεται περίπου εξίσου στους ιστούς. Στην περίπτωση των εγκύων γυναικών, αν και υπάρχει περιορισμένος αριθμός αναφορών, φαίνεται ότι τα κυανιούχα διέρχονται από τον πλακούντα στο έμβρυο (USEPA, 2010).

Ο μεταβολισμός του HCN γίνεται, ενζυμικά, κυρίως στο ήπαρ, με τη βοήθεια της ροδανάσης, με μετασηματισμό του σε θειοκυανιούχα (SCN⁻). Ο ρυθμός μετατροπής ελέγχεται από τη διαθέσιμη ποσότητα θειοθειικών (ή άλλων ενώσεων που περιέχουν δισουλφιδικούς δεσμούς, όπως, π.χ., κυστίνη). Τα παραγόμενα θειοκυανιούχα αποβάλλονται από τον οργανισμό με τα ούρα. Ο μηχανισμός αυτός αντιστοιχεί περίπου στο 80% του ρυθμού απομάκρυνσης κυανιούχων από τον οργανισμό (WHO, 2004).

Το HCN παρουσιάζει υψηλή οξεία τοξικότητα στον άνθρωπο. Η τοξικότητα οφείλεται στη σύνδεση των κυανιούχων με τις οξειδάσες του κυτοχρώματος στους ιστούς, δηλαδή στα ένζυμα που συνδέονται με την κυτταρική οξειδωση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μειωμένη διαθεσιμότητα οξυγόνου στους ιστούς και την πρόκληση υποξίας. Το πιο ευαίσθητο όργανο είναι ο εγκέφαλος (EFSA, 2004). Η θανατηφόρος δόση κυμαίνεται μεταξύ 0,5 έως 3,5 mg HCN / Kg σωματικού βάρους ή 0.48-3.37 mg CN⁻/Kg σωματικού βάρους (EFSA 2004, BfR 2007). Από μελέτες περιπτώσεων εκούσιων ή ακούσιων δηλητηριάσεων, η μέση θανατηφόρα δόση σε υδροκυάνιο έχει υπολογιστεί στα 1,4 mg / kg σωματικού βάρους (Montgomery, 1969; Gosselin *et al.*, 1976).

⁵ Η πρόσληψη HCN δια της αναπνευστικής οδού αλλά και δι' επαφής, αν και όχι απίθανες σε κάποια σενάρια χειρισμού τροφίμων που περιέχουν κυανογόνους γλυκοζίτες, δε θεωρούνται πιθανές για τον τυπικό καταναλωτή.

Τα συμπτώματα της οξείας τοξικότητας περιλαμβάνουν κεφαλαλγία, ζάλη, διανοητική σύγχυση, λήθαργο, κυάνωση με συσπάσεις και σπασμούς, κώμα (Conn EE, 1979). Στον πίνακα 4 παρατίθεται πιο αναλυτικά η κατηγοριοποίηση των συμπτωμάτων (Bromley *et al*, 2005)

Πίνακας 4: Κατηγοριοποίηση συμπτωμάτων οξείας δηλητηρίασης από HCN

Ήπια:	κεφαλαλγία, ταχυκαρδία, διανοητική σύγχυση, αδυναμία
Μέτρια:	κυάνωση, κώμα, σπασμοί, αρρυθμία
Σοβαρά:	ανεπάρκεια κυκλοφορικού, αναπνευστική ανεπάρκεια, ανακοπή, θάνατος

Η μακροχρόνια έκθεση σε HCN δεν έχει μελετηθεί σε λεπτομέρεια. Γενικά, μπορεί να προκαλέσει μη ειδικές νευρολογικές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων της κεφαλαλγίας, ζάλης και παραισθήσεων. Τα συμπτώματα αυτά ενδεχομένως να επιμείνουν και μετά τη διακοπή της έκθεσης σε HCN. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το HCN έχει καρκινογόνο δράση ή ότι συντελεί σε ανωμαλίες στην ανάπτυξη των εμβρύων (Pritchard, 2007).

Η μακροχρόνια κατανάλωση τροφίμων με κυανογόνους γλυκοζίτες μπορεί να συντελέσει στην εμφάνιση βρογχοκήλης και κρετινισμού σε περιπτώσεις ταυτόχρονης χαμηλής πρόσληψης ιωδίου (Delange F. *Et al.*, 1994). Αυξημένη πρόσληψη κυανιούχων ταυτόχρονα με παρατεταμένα ελλιπή πρόσληψη θείου μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση konzo, μίας νευρολογικής ασθένειας που συνοδεύεται από συμπτώματα αδυναμίας και αστάθειας στο βάδισμα και συναντάται – σχεδόν αποκλειστικά – σε φτωχές αγροτικές κοινότητες στην Αφρική (WHO, 1996).

Η πιθανή τοξικότητα ενός τροφίμου που παράγεται (ή προκύπτει) από ένα φυτό με κυανογόνους γλυκοζίτες εξαρτάται από την ποσότητα HCN που τελικά θα απελευθερωθεί στον οργανισμό μετά την κατανάλωση του τροφίμου. Αυτή, με τη σειρά της, εξαρτάται από την αρχική συγκέντρωση των κυανογόνων γλυκοζιτών στο τρόφιμο ή στα συστατικά του, την επεξεργασία και, γενικά, την αποτελεσματική προετοιμασία του τροφίμου ώστε να μειωθούν τα αρχικά επίπεδα κυανογόνων γλυκοζιτών/ HCN αλλά και την ποσότητα του τροφίμου που καταναλώνεται.

Επίσης, παράλληλα με τη διατροφική έκθεση σε τρόφιμα με κυανογόνους γλυκοζίτες, το επίπεδο υγείας του ανθρώπου που καταναλώνει το τρόφιμο φαίνεται να παίζει ρόλο ως προς τη λειτουργία των οργάνων που σχετίζονται με την ικανότητα αποτοξίνωσης του ίδιου του οργανισμού από αυτές τις ουσίες (ήπαρ, νεφρά). Επίσης η παράλληλη διατροφική πρόσληψη τροφίμων μπορεί να επηρεάσει τον ρυθμό απελευθέρωσης ή δέσμευσης των κυανιούχων ομάδων, μεταβάλλοντας αντίστοιχα την πιθανότητα εμφάνισης συμπτωμάτων δηλητηρίασης (JECFA, 2012).

3.2.1. Κυανογόνοι γλυκοζίτες και καρκίνος

Η αμυγδαλίνη απομονώθηκε για πρώτη φορά το 1830 και χρησιμοποιήθηκε από το 1845 για την θεραπεία ενάντια στον καρκίνο. Για πρώτη φορά το 1920 στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει καταγεγραμμένη χρήση της ως θεραπεία ενάντια στον καρκίνο. Η πρώιμη μορφή του χαπιού που περιείχε αμυγδαλίνη βρέθηκε να είναι πολύ τοξική. Στη δεκαετία του 1950, μία μη τοξική και εν μέρει συνθετική μορφή της αμυγδαλίνης, γνωστή ως λαετρίλη (laetrile), κατασκευάστηκε και κατοχυρώθηκε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στις Ηνωμένες Πολιτείες (National Cancer Institute, 2007).

Καθώς: δεν υπάρχει καμία επιστημονική τεκμηρίωση για τους ισχυρισμούς ότι η λαετρίλη / αμυγδαλίνη είναι αποτελεσματική για την καταπολέμηση του καρκίνου (National Cancer Institute, 2007; Milazzo *et al.*, 2011), υπάρχουν σημαντικές ανησυχίες για τον κίνδυνο που απορρέει από την κατανάλωση καρπών που περιέχουν κυανογόνους γλυκοζίτες, υπάρχουν αναφορές ασθενών που νοσηλεύτηκαν με συμπτώματα δηλητηρίασης μετά τη λήψη λαετρίλης ή αμυγδαλίνης (εναλλακτική αντικαρκινική θεραπεία) και αρκετοί θάνατοι έχουν αποδοθεί στην λαετρίλη (Braico *et al.*, 1979):

- Στην Αμερική, το Food and Drug Administration (FDA) δεν επιτρέπει τη χρήση της λαετρίλης ως φάρμακο για την θεραπεία του καρκίνου (Asma & Misirli, 2007).
- Στοιχεία από “The Cochrane Collaboration” το 2011 αποδεικνύουν ότι δεν υπάρχει καμία ωφέλεια από την κατανάλωση πικρών πυρήνων βερίκοκου όσον αφορά την καταπολέμηση του καρκίνου, απεναντίας υπάρχει υπαρκτός και μεγάλος κίνδυνος

δηλητηρίασης

(<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD005476.pub3/pdf>).

- Επιπλέον στην Αυστραλία, από το «Συμβούλιο Καρκίνου» (Cancer Council) το 2013 επισημαίνεται ότι η χρήση της λαετρίλης ή η κατανάλωση πυρήνων βερίκοκου σε μεγάλες ποσότητες, όχι μόνο δε βοηθάει στην θεραπεία ενάντια στον καρκίνο αλλά μπορεί και να αποβεί επικίνδυνη (<http://www.iheard.com.au/question/eating-apricot-kernels-cure>).

3.3. Διατροφική έκθεση

3.3.1. Παρουσία HCN σε καρπούς

3.3.1.1 Παράγοντες που επηρεάζουν την συγκέντρωση HCN στους καρπούς

Θα πρέπει να τονιστεί ότι **1 gr αμυγδαλίνης** μπορεί να αποδώσει μέχρι **59.1 mg HCN**, το οποίο είναι ισοδύναμο με **56.9 mg CN⁻** (JECFA 2012).

Υπάρχει μεγάλη διαφορά στη συγκέντρωση ενός καρπού σε HCN η οποία μπορεί να οφείλεται: στην εποχή, στην περιοχή, στον τύπο του εδάφους, στο είδος της ποικιλίας μεταξύ ίδιου είδους και στις διαφορετικές κλιματικές συνθήκες καθώς και στις βροχοπτώσεις. Στην πραγματικότητα, το ξηρό κλίμα και το έντονο φως του ήλιου προάγουν την παραγωγή υδροκυανίου. Επιπλέον, οι γεωργικές περιοχές διαφέρουν ως προς τη φύση των εδαφών τους και τις διαδικασίες λίπανσής τους με χημικά λιπάσματα. Πράγματι, τα αζωτούχα λιπάσματα αυξάνουν την απορρόφηση των νιτρικών από τα φυτά και οδηγούν σε αποκλεισμό του μεταβολισμού του αζώτου καθώς και τη συσσώρευση HCN. Η ηλικία του φυτού κατά τη συγκομιδή, θα μπορούσε επίσης να εξηγήσει τις διακυμάνσεις ως προς τα επίπεδα HCN μεταξύ δειγμάτων που λαμβάνονται από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές. Στην πραγματικότητα, έχει αναφερθεί ότι η συγκέντρωση HCN αυξάνεται σταδιακά καθώς τα φυτά αναπτύσσονται για να φθάσει κατά την ωρίμανση στο μέγιστο των συγκεντρώσεων, περίπου 20 φορές μεγαλύτερη συγκέντρωση από αυτή που είχε αρχικά το φυτό στο φυτώριο (Chaouali *et al*, 2013).

Και η επεξεργασία ενός τροφίμου όμως παίζει ρόλο και σχετίζεται με την τελική συγκέντρωση HCN σε ένα τρόφιμο. Για παράδειγμα, στα προϊόντα marzipan, στα μπισκότα amaretti, η διαδικασία παρασκευής εξαλείφει σχεδόν ολοκληρωτικά το κυάνιο.

Ανεπαρκής επεξεργασία των τροφίμων που περιέχουν κυανογόνους γλυκοζίτες θα οδηγήσει στην διατήρησή τους στα τρόφιμα. Αυτό μπορεί να επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο σε χρονικές περιόδους (πχ. ξηρασίας και επί έλλειψης τροφίμων), όταν απαιτούνται συντομεύσεις στον τομέα της μεταποίησης (τόσο στις μεθόδους που χρησιμοποιούνται όσο και στον χρόνο στον οποίο υλοποιούνται) και μπορεί να επηρεάσουν τις τελικές συγκεντρώσεις των κυανογόνων γλυκοζιτών στα τρόφιμα προς κατανάλωση (JECFA, 2012).

Οι διαδικασίες επεξεργασίας των τροφίμων όπως εμποτισμός (soaking), ζύμωση (fermentation) ή ξήρανση (drying) μειώνουν τα επίπεδα υδροκυανίου μέσω της δράσης των φυτικών ενζύμων και της επακόλουθης έκπλυσης (leaching). Διαδικασίες όπως το τρίψιμο (grating) , εμποτισμός, ζύμωση και αποθήκευση θα επιτρέψουν χρονικά τη μετατροπή των κυανιογόνων γλυκοζιτών σε κυανιούχα, ενώ η έκθεση στον αέρα ή στο νερό θα επιτρέψει τη διάχυση του κυανίου εκτός της κύριας μάζας του τροφίμου (New Zealand Food Safety Authority, Information Sheet)⁶ Πιο συγκεκριμένα για παράδειγμα, η διαδικασία του εμποτισμού και της ζύμωσης πικρών πυρήνων βερίκοκου μείωσε τα επίπεδα κυανίου κατά 70% (Tuncel *et al.*, 1990).

Σε γενικές γραμμές, οι παραδοσιακές Αφρικανικές διαδικασίες στο φυτό cassava (το πλέον διαδεδομένο τρόφιμο σε τροπικές περιοχές, που έχει μελετηθεί) έχει βρεθεί ότι μειώνουν το περιεχόμενο σε HCN σε ποσοστό 97->99% (New Zealand Food Safety Authority, Information Sheet).

3.3.1.2 Συγκέντρωση HCN στους καρπούς

Οι πυρήνες που διατίθενται σήμερα περιέχουν περίπου 0,5 mg CN/ πυρήνα. Πρέπει όμως να έχουμε κατά νου ότι, η συγκέντρωση του κυανίου των πυρήνων ποικίλει και ως εκ τούτου ακριβείς συγκρίσεις είναι δύσκολο να γίνουν (COT, 2006).

⁶ http://www.google.gr/url?url=http://www.foodsafety.govt.nz/elibrary/industry/Cyanogenic_GlycosidesToxin_Which.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=pqRgVIG-KYSvaebVgfAC&ved=0CBMQFIAA&usq=AFQjCNGpsi77avhs8wJNhXe_37Fo_rU6lg. (Date of access : 10/11/2014)

Το 2004 στη γνωμοδότηση του Scientific Panel of Food Additives, Flavourings, Processing Aids and Materials in Contact with Food (AFC) της EFSA, παρατέθηκαν οι πηγές- καρποί καθώς και τα επίπεδα αυτών σε HCN. Μέρος του πίνακα παρατίθεται αμέσως μετά.

Πίνακας 5. Πηγές και επίπεδα HCN σε εδώδιμα φυτά (EFSA, 2004)

Είδος φυτού	Μέρος του φυτού	Συγκέντρωση HCN (mg/kg) (ελεύθερο και δεσμευμένο)	Είδος κυανογόνου γλυκοζίτη
Πικραμύδαλο	Σπόρος, πυρήνας	2900 -3100 300 -3400	Αμυγδαλίνη
	Έλαιο αμυγδάλου	800 - 4000	
Βερίκοκο	Σπόρος, πυρήνας	120-4000	Προυνασίνη
Ροδάκινο	Σπόρος, πυρήνας	470	Προυνασίνη

Σε έρευνα που διεξήχθη στην Τουρκία (Yildirim & Askin, 2010) με σκοπό να καθοριστεί η συγκέντρωση σε αμυγδαλίνη, πικρών και γλυκών πυρήνων βερίκοκου, βρέθηκε ότι: α) υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο αυτών κατηγοριών όσον αφορά τη συγκέντρωση τους σε αμυγδαλίνη (και κατ' επέκταση σε HCN, JECFA 2012) και πιο συγκεκριμένα οι πικροί πυρήνες περιέχουν μεγαλύτερα ποσοστά από ότι οι γλυκοί, β) τα ανωτέρω ποσοστά είναι σε συμφωνία με τα αποτελέσματα παλαιότερων ερευνών (Gomez *et al*, 1998; Femia *et al*, 1995). Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.

Πίνακας 6. Συγκέντρωση αμυγδαλίνης σε ποικιλίες βερίκοκου (g/100g)

Ποικιλία βερίκοκου	2005 (Μ.Ο. ± StD)	2006 (Μ.Ο. ± StD)	Μέσος όρος
Alyanak (πικρή)	4.102 ± 2.560 b*	4.719 ± 2.657 b	4.411
Karacabey (πικρή)	5.815 ± 1.190 a	6.013 ± 1.260 a	5.914
Paviot (πικρή)	6.354 ± 3.027 a	6.352 ± 3.050 a	6.353
Μ.Ο.(πικρών ποικιλιών)	5.224	5.620	5.559
Aprikoz (γλυκός)	0.883 ± 2.0327 def	0.758 ± 1.167 def	0.820
Cataloglu (γλυκός)	1.027 ± 1.217 de	0.913 ± 1.170 def	0.970
Cologlu (γλυκός)	2.181 ± 1.817 c	0.988 ± 1.807 def	1.584
Hacihaliloglu (γλυκός)	0.601 ± 1.150 def	0.608 ± 1.150 def	0.604
Ismailaga (γλυκός)	0.318 ± 1.180 ef	0.903 ± 1.190 def	0.610
Kabaasi (γλυκός)	0.274 ± 2.890 f	1.144 ± 2.940 d	0.709
Sekerpare (γλυκός)	0.346 ± 1.177 ef	1.112 ± 1,240 d	0.729
Μ.Ο.(γλυκών ποικιλιών)	0.804	0.918	0.861
Μ.Ο. (έτους)	2.190	2.351	

* τα διαφορετικά γράμματα στους Μ.Ο. υποδεικνύουν στατιστικώς σημαντική διαφορά (P<0.05)

Σε μία ακόμη έρευνα που διεξήχθη και εξετάστηκαν πυρήνες βερίκοκου από 5 διαφορετικές περιοχές της Τυνησίας (Chaouali *et al*, 2013) τα αποτελέσματα βρέθηκαν να συμφωνούν με αυτά άλλων μελετών που έλαβαν χώρα στην Αλγερία και την Αυστραλία, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 7.

Πίνακας 7. Συγκέντρωση HCN σε πυρήνες βερίκοκου

	Είδη (Species)	Συγκέντρωση HCN (mg/kg)	Average levels (mg/kg)
Τυνησία	Πυρήνες βερίκοκου περιοχών "Tastour", "Sfax", "Sbiba", "Monastir", Morneg"	540-1193.40	851.04 (±303.28)
Αλγερία	Πικροί πυρήνες βερίκοκου (<i>P.armeniaca</i>)	1130-1220	1175 (±63.63)
Αυστραλία	Πυρήνες βερίκοκου (<i>P.armeniaca</i>)	785-813	799 (±19.80)

Ενδιαφέρον όμως παρουσιάζουν τα αποτελέσματα από την έρευνα : "Survey of Cyanogenic Glycosides in Plant- Based Foods in Australia and New Zealand", το 2014, τα σημαντικότερα των οποίων είναι:

- Ωμοί πυρήνες βερίκοκου με το φλοιό (skin), περιέχουν συγκεντρώσεις HCN **σημαντικά** υψηλότερες από οποιοδήποτε άλλο τρόφιμο αναλύθηκε (φυτό cassava, μπαμπού -bamboo shoots-, αμύγδαλα, προϊόντα μήλου και βερίκοκου, προϊόντα πυρηνόκαρπων -stone fruit products-, lima beans, ψωμί με λιναρόσπορο, χυμοί).
- Υπήρχε **σημαντική** διαφορά στις συγκεντρώσεις HCN μεταξύ δειγμάτων πυρήνων με το φλοιό (skin) και εκείνων χωρίς το φλοιό. Τα επίπεδα κυμαίνονταν από 1,240-2,820 mg HCN/kg. Κατά μέσο όρο, οι πυρήνες βερίκοκου χωρίς το φλοιό περιείχαν λιγότερο HCN (της τάξεως του 10%) από εκείνους με το φλοιό. Αυτό μπορεί να υποδεικνύει ότι οι ενώσεις του κυανίου συσσωρεύονται περισσότερο στην περιοχή του φλοιού των πυρήνων. Οι μέθοδοι επεξεργασίας που χρησιμοποιούνται για την αφαίρεση του φλοιού μπορεί επίσης να συμβάλλουν στη μείωση των συγκεντρώσεων HCN. Επίσης, αυτό μπορεί να υποστηρίξει την επικρατούσα θεωρία ότι αυτές οι ενώσεις παίζουν κάποιο ρόλο στην άμυνα των φυτών (Vetter, 2000).

Πίνακας 8: Συγκέντρωση HCN σε επιλεγμένα τρόφιμα διαθέσιμα στην Αυστραλία & Νέα Ζηλανδία

Είδος Πυρήνες βερίκοκου και προϊόντα τους:	Αριθμός δειγμάτων	Αριθμός θετικών δειγμάτων για HCN (%)	Συγκέντρωση HCN σε θετικά δείγματα, mean (range) (mg/HCN/Kg)	Σύγκριση συγκέντρωσης HCN από την διαθέσιμη βιβλιογραφία
Πυρήνες βερίκοκου, με το φλοιό	18	18(100)	2,120 (1,240-2,820)	Apricot kernels - range of 122-4,090 mg/kg (Holzbecher <i>et al</i> , 1984)
Πυρήνες βερίκοκου, χωρίς το φλοιό	10	10(100)	190 (49-440)	
Μπισκότα τύπου Amaretti	1	1(100)	34	Amaretti biscuits - 44mg/kg (EFSA,2004)

3. 4. Πραγματοποιηθείσες αξιολογήσεις επικινδυνότητας

Το 1993 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) όρισε ως ανώτερο επιτρεπτό όριο HCN στο νερό τα 0,07mg/L. Δεδομένα σχετικά με αλλαγές σε βιοχημικούς δείκτες και αλλαγές στη συμπεριφορά σε πειραματόζωα (χοίροι) χρησιμοποιήθηκαν από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) για την εξαγωγή ενός ανεκτού ορίου ημερήσιας πρόσληψης HCN (TDI) το οποίο ισοδυναμεί με 12 μg / kg σωματικού βάρους / ημέρα. Επίσης, η JECFA συμπεραίνει ότι λόγω έλλειψης ποσοτικών τοξικολογικών και επιδημιολογικών πληροφοριών, δε θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα ασφαλές όριο πρόσληψης HCN για τον άνθρωπο. Ωστόσο, η JECFA προσθέτει ότι κατά το πρότυπο Codex για το αλεύρι μανιόκας (cassava flour) μία περιεκτικότητα έως 10 mg HCN/ kg προϊόντος, δεν σχετίζεται με οξεία τοξικότητα.

Το 2000 η Committee of Experts on Flavourings of the Council of Europe (CoE 2000) βασιζόμενοι σε συνολική τοξικολογική αξιολόγηση (toxicological assessment) και ειδικότερα σε δεδομένα μελέτης πληθυσμών με τροπική μυελοπάθεια (Konzo, tropical myelopathy) έθεσε ως ανεκτή ημερήσια πρόσληψη HCN (Tolerable Daily Intake, TDI) τα 20 μg /Kg βάρους σώματος / ημέρα.

Το 2004 στη γνωμοδότηση του Scientific Panel of Food Additives, Flavourings, Processing Aids and Materials in Contact with Food (AFC) της EFSA, σχετικά με το HCN, η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη επιδημιολογικά δεδομένα πληθυσμών που καταναλώνουν μανιόκα (cassava), θεωρεί ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για τη θέσπιση ορίου στο οποίο δεν παρατηρούνται δυσμενείς επιπτώσεις για τον άνθρωπο (Numerical no- observed- adverse- effect level (NOAEL) από την χρόνια έκθεση σε HCN. Επιπλέον βασιζόμενοι στα δεδομένα Βρετανικής μελέτης (Dietary and Nutritional Survey in Adults) και στα ανώτερα επίπεδα συγκέντρωσης HCN στα τρόφιμα σύμφωνα με την Committee of Experts on Flavourings of the Council of Europe (CoE 2000) καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η τρέχουσα έκθεση σε κυάνιο από αρωματικά συστατικά (flavouring ingredients) που ισοδυναμεί με 3,6 μg/kg βάρους σώματος/ ημέρα είναι απίθανο να προκαλέσει οξεία τοξικότητα.

Το 2006 η Committee on Toxicity of chemicals in food, consumer products and the environment επισημαίνει ότι υπάρχουν ελλιπή δεδομένα τοξικότητας στον άνθρωπο. Επιπλέον, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, η μέση περιεκτικότητα σε κυάνιο (CN) ανά πυρήνα βερίκοκου ισοδυναμεί περίπου με 0,5 mg (1 πυρήνας = 0,5 mg CN).

Το 2012 η JECFA κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα διαθέσιμα αποτελέσματα των πειραματικών μελετών σε ζώα θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως βάση για τη θέσπιση προσωρινής μέγιστης ανεκτής ημερήσιας πρόσληψης HCN (Provisional Maximum Tolerable Daily Intake, PMTDI). Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα επιδημιολογικής μελέτης σε πειραματόζωα, θέτει ως προσωρινή μέγιστη ανεκτή ημερήσια πρόσληψη HCN (Provisional Maximum Tolerable Daily Intake, PMTDI) τα 20 μg/Kg βάρους σώματος / ημέρα.

4. Συστάσεις κατανάλωσης πικρών πυρήνων βερίκοκου σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο

Λαμβάνοντας υπόψη τις προαναφερθείσες αξιολογήσεις επικινδυνότητας, κάποιοι οργανισμοί στο εξωτερικό έχουν εκδώσει, κατά καιρούς, συστάσεις κατανάλωσης πικρών πυρήνων βερίκοκου.

Χώρα: Ηνωμένο Βασίλειο

Έτος: 2006

Οργανισμός: Food Standards Agency - Committee on Toxicity of Chemicals in Food, Consumer products and the Environment (COT)

Συστάσεις κατανάλωσης: Η COT θεωρεί ότι η ασφαλής κατανάλωση πυρήνων πικροβερίκοκου είναι: 1-2 πυρήνες ημερησίως. Δεν γίνεται σαφής διαχωρισμός στις συστάσεις κατανάλωσης μεταξύ ενηλίκων και ανηλίκων.

Site: <http://cot.food.gov.uk/pdfs/cotstatementapricot200615.pdf>

<http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20120206100416/http://food.gov.uk/news/newsarchive/2006/apr/apricot>

<http://www.mhra.gov.uk/Safetyinformation/Generalsafetyinformationandadvice/Herbalmedicines/Herbalsafetyupdates/Allherbalsafetyupdates/CON2025670>

Χώρα: Γερμανία

Έτος: 2007

Οργανισμός: Federal Institute for Risk Assessment (BfR)

Συστάσεις κατανάλωσης: Να μην καταναλώνονται περισσότεροι από 1-2 πυρήνες πικροβερίκοκου ημερησίως ή και καθόλου. Δεν γίνεται σαφής διαχωρισμός στις συστάσεις κατανάλωσης μεταξύ ενηλίκων και ανηλίκων.

Άλλες συστάσεις: Η συσκευασία των πυρήνων πικροβερίκοκου (που προορίζονται για άμεση κατανάλωση) θα πρέπει να φέρουν προειδοποιήσεις σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους υγείας αλλά και τη συνιστώμενη πρόσληψη. Προκειμένου να προστατευτούν τα παιδιά από κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων πυρήνων πικροβερίκοκου, οι πυρήνες αυτοί θα πρέπει να πωλούνται σε μικρές συσκευασίες.

Site: http://www.bfr.bund.de/cm/349/consumption_of_bitter_apricot_kernels_presents_a_health_risk.pdf

http://www.bfr.bund.de/en/press_information/2007/07/bitter_apricot_kernels_can_lead_to_poisoning-9432.html

Χώρα: Καναδάς

Έτος: 2009

Οργανισμός: Health Canada

Συστάσεις κατανάλωσης: Να μην καταναλώνονται περισσότεροι από τρεις πυρήνες πικροβερίκοκου ημερησίως από τους ενήλικες. Δεν γίνεται σαφής διαχωρισμός στις συστάσεις κατανάλωσης μεταξύ ενηλίκων και ανηλίκων.

Άλλες συστάσεις: Οι πυρήνες πικροβερίκοκου δεν θα πρέπει να καταναλώνονται για θεραπευτικούς σκοπούς.

Site: <http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/pubs/securit/2009-apricots-abricots/index-eng.php>

Χώρα: Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία

Έτος: 2013

Οργανισμός: Food Standards Australia New Zealand

Συστάσεις κατανάλωσης: Συμβουλεύει ότι δεν είναι ασφαλές να καταναλώνονται περισσότεροι από τρεις πυρήνες πικροβερίκοκου ημερησίως από τους ενήλικες. Τα παιδιά δεν πρέπει να καταναλώνουν πυρήνες πικροβερίκοκου.

Άλλες συστάσεις: Η κατανάλωση επεξεργασμένων τροφίμων που προέρχονται από πυρήνες βερίκοκου (πχ μπισκότα amaretti) δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των καταναλωτών, διότι η επεξεργασία ή το μαγείρεμα των τροφίμων αυτών μειώνει την περιεκτικότητα κυανιδίου σε ασφαλή επίπεδα.

Site: <http://www.foodstandards.gov.au/consumer/safety/Pages/Apricot-kernels-raw.aspx>

5. Συμπεράσματα

1. Δεν υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση για τους ισχυρισμούς ότι η λαετρίλη / αμυγδαλίνη είναι αποτελεσματική για την καταπολέμηση του καρκίνου, ενώ, αντίθετα, η κατανάλωση πυρήνων βερίκοκου σε μεγάλες ποσότητες, μπορεί και να αποβεί επικίνδυνη. Συνιστάται η συμβουλή γιατρού ή άλλου επαγγελματία του χώρου της υγείας για την υιοθέτηση των κατάλληλων μορφών θεραπείας.

2. Λόγω έλλειψης ποσοτικών τοξικολογικών και επιδημιολογικών πληροφοριών, δεν έχει μπορέσει ως τώρα να δημιουργηθεί ένα ασφαλές όριο πρόσληψης HCN σε χρόνια βάση για τον άνθρωπο (ελλιπή δεδομένα τοξικότητας στον άνθρωπο από την χρόνια έκθεση σε HCN).

Απεναντίας, τα διαθέσιμα αποτελέσματα των πειραματικών μελετών σε ζώα έχουν χρησιμεύσει ως βάση για τη θέσπιση προσωρινής μέγιστης ανεκτής ημερήσιας πρόσληψης

HCN (Provisional Maximum Tolerable Daily Intake, PMTDI). Η επιτροπή FAO/WHO (Expert Committee on Food Additives, JECFA) λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα επιδημιολογικής μελέτης σε πειραματόζωα, θέτει ως προσωρινή μέγιστη ανεκτή ημερήσια πρόσληψη HCN (Provisional Maximum Tolerable Daily Intake, PMTDI) τα 20 µg/Kg βάρους σώματος / ημέρα. Αυτό λειτουργεί επικουρικά με δεδομένα που υπάρχουν σχετικά με αλλαγές σε βιοχημικούς δείκτες και αλλαγές στη συμπεριφορά σε πειραματόζωα (χοίροι) από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) για την εξαγωγή ενός ανεκτού ορίου ημερήσιας πρόσληψης HCN (TDI) το οποίο ισοδυναμεί με 12 µg / kg σωματικού βάρους / ημέρα.

Επιπλέον, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, γίνεται η παραδοχή ότι η μέση περιεκτικότητα σε κυάνιο (CN) ανά πυρήνα βερίκοκου ισοδυναμεί περίπου με 0,5 mg (1 πυρήνας = 0,5 mg CN).

3. Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία από μελέτες σε εθνικό επίπεδο σχετικά με τη έκθεση (exposure) και πρόσληψη (intake) του ελληνικού πληθυσμού σε πικραμύγδαλα και πικρούς πυρήνες βερίκοκου για να πραγματοποιηθεί μία πλήρης τοξικολογική μελέτη, όσον αφορά στο ποσοτικό όριο ασφαλούς πρόσληψης πυρήνων βερίκοκου, υιοθετείται η τιμή PMTDI (Provisional Maximum Tolerable Daily Intake) 12- 20µg/kg bw που δίνει η JECFA και η μέση συγκέντρωση του CN στο πυρήνα του βερίκοκου που χρησιμοποιούν οι Βρετανοί και ισοδυναμεί με 0,5 mg ανα πυρήνα.

Βάσει των ανωτέρω στοιχείων συστήνεται:

- για τους **ενήλικες** η μέγιστη ημερήσια πρόσληψη μέχρι **2 πικρούς πυρήνες βερίκοκου** (bitter apricot kernels) .
- για τα **παιδιά** τις **έγκυες και τις θηλάζουσες γυναίκες** , ως ιδιαίτερα ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, η αποφυγή της κατανάλωσης πικρών πυρήνων βερίκοκου.

Οι ανωτέρω συστάσεις ισχύουν και για την ημερήσια πρόσληψη πικραμύγδαλων.

Όπως προαναφέρθηκε (Πίνακες 5, 6, 7) η συγκέντρωση κυανογόνων γλυκοζιτών στους πικρούς πυρήνες βερίκοκου και στα πικραμύγδαλα έχει σημαντικές διακυμάνσεις, ανάλογα

με την ποικιλία του φυτού και την επεξεργασία του καρπού. Συνεπώς, πέραν των παραπάνω, οι επιχειρήσεις τροφίμων που χρησιμοποιούν τους καρπούς αυτούς, οι οποίες πρέπει να μεριμνούν για την ασφάλεια των καταναλωτών, είναι σκόπιμο να αναγράφουν στις οδηγίες του προϊόντος, με τρόπο απλό και σαφή για τον καταναλωτή, τη μέγιστη ποσότητα προϊόντος που μπορεί να καταναλωθεί με ασφάλεια.

Συνεπώς, συστήνεται η υποχρεωτική αναγραφή στην επισήμανση των προσυσκευασμένων και μη προσυσκευασμένων πικραμύγδαλων ή πικρών πυρήνων βερίκοκου που προορίζονται προς πώληση/διάθεση στον τελικό καταναλωτή:

- της σύστασης μέγιστης ημερήσιας πρόσληψης πικραμύγδαλων ή πικρών πυρήνων βερίκοκου για τους ενήλικες (2 πυρήνες/ημέρα),
- της σύστασης για αποφυγή της κατανάλωσης πικραμύγδαλων ή πικρών πυρήνων βερίκοκου από τα παιδιά, τις έγκυες και θηλάζουσες γυναίκες, και
- ενός προειδοποιητικού μηνύματος σχετικά με τον κίνδυνο δηλητηρίασης από την υπέρβαση της μέγιστης ημερήσιας πρόσληψης πικραμύγδαλων ή πικρών πυρήνων βερίκοκου.

6. Ενδεικτική Βιβλιογραφία

Chaouali N, Gana I, Dorra A, Khelifi F, Nouioui A, Masri W, Belwaer I, Ghorbel H, Hedhili A (2013). Potential toxic levels of cyanide in almonds (*Prunus amygdalus*), apricot kernels (*Prunus armeniaca*) and almond syrup. *ISRN Toxicology*, Sep 19;2013:610648. doi: 10.1155/2013/610648. eCollection 2013

Committee on Toxicity (2006). *Statement on cyanogenic glycosides in bitter apricot kernels. COT Statement 2006/15*. London, United Kingdom, Food Standards Agency, Committee on Toxicity of Chemicals in Food, Consumer Products and the Environment, December (<http://cot.food.gov.uk/pdfs/cotstatementapricot200615.pdf>).

Conn EE (1979) Cyanide and cyanogenic glycosides. In Rosenthal, G.A. & Janzen, D.H. (eds). *Herbivores: Their interaction with secondary plant metabolites*, Academic Press, Inc., New York - London, pp 387-412.

Council of Europe (2000). Committee of Experts on Flavouring Substances 46th meeting - RD 4.13/1-46. Datasheet on HCN

Delange F, Ekpechi LO, Rosling H (1994). Cassava cyanogenesis and iodine deficiency disorders. *Acta Horticulturae* 375:289-293

EFSA (2004). Opinion of the Scientific Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids and Materials in Contact with Food (AFC) on hydrocyanic acid in flavourings and other food ingredients with flavouring properties. *EFSA [European Food Safety Authority] Journal*, 105:1–28.

Hamel J (2011). A review of acute cyanide poisoning with a treatment update. *Critical Care Nurse*, 31(1): 72–82.

JECFA (1993) Joint Expert Committee on Food Additives. Cyanogenic glycosides. WHO Food Additives Series 30.

Pritchard JD (2007), *Hydrogen Cyanide – Toxicological Overview*, UK Health Protection Agency

USEPA (2010). *Toxicological review of hydrogen cyanide and cyanide salts (CAS No. various) in support of summary information on the Integrated Risk Information System (IRIS)*. Washington, DC, USA, Environmental Protection Agency (<http://www.epa.gov/iris/toxreviews/0060tr.pdf>)

WHO (2012), “Cyanogenic glycosides (Who Food Additives Series30),” <http://www.inchem.org>.

WHO (2004), “Hydrogen cyanide and cyanides: Human health aspects”

WHO (2003). *Guidelines for Drinking Water Quality*, Third edition, 2003

WHO (1996). Konzo – a distinct type of upper motoneuron disease. *Weekly Epidemiological Record*, 71: 225-232

WHO (1993). Toxicological evaluation of certain food additive and natural occurring toxicants. Report of the 39th meeting of the Joint FAO/WHO Experts Committee on Food

Additives (JECFA). Food Additives Series No. 30, pp. 299-337. World Health Organization, Geneva